

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

CERRO DE PASCO: SYSTEMATIC DESTRUCTION OF THE EAST URBAN ROAD IN THE HUMAN SETTLEMENT OF AYAPOTO FOR MINING ACTIVITY - PERU

Autor John Eduardo Sanchez Alania¹ <https://orcid.org/0000-0001-8721-4543>

Autor John Alvin Sanchez Mateo² <https://orcid.org/0009-0000-6326-8117>

República del Perú - 24 de setiembre del 2023

Resumen

El problema es la destrucción de la vía urbana este del asentamiento humano Ayapoto en la ciudad de Cerro de Pasco de la provincia y departamento de Pasco en la República del Perú, el objetivo es establecer el proceso de la destrucción de la vía urbana e identificar si el bien es público, así también el operador y rol del Estado peruano y la sociedad civil; además plantear las posibles amenazas y oportunidades de la vigencia territorial de la Ciudad de Cerro Pasco en la zona sur oeste. El método de investigación es el estudio de caso, las técnicas utilizadas es la recopilación de información y las acciones de la sociedad civil referente a la destrucción a la vía urbana. Los resultados del estudio señalan que el titular de la Unidad Minera de Cerro de Pasco destruyó de manera sistemática la vía urbana este del asentamiento humano Ayapoto desde el año 2015 y culminando su destrucción el año 2021; en consecuencia, en la actualidad se continúa con la explotación minera en el suelo y subsuelo de la vía urbana. Se concluye que la vía urbana es un bien de dominio público de propiedad del Estado peruano y su destrucción es una amenaza para la desaparición del suelo urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco en la zona sur oeste, al mismo tiempo se crea una oportunidad para que se recupere la vía urbana mediante acciones gubernamentales y de la sociedad civil.

Palabras clave: Ayapoto, Cerro de Pasco, destrucción de vía urbana, conflictos sociales por la actividad minera, traslado forzoso, contaminación ambiental por actividades mineras, destrucción de ciudades, plomo en la sangre.

Abstract

The problem is the destruction of the eastern urban road of the Ayapoto human settlement in the city of Cerro de Pasco in the province and department of Pasco in the Republic of Peru. The objective is to establish the process of the destruction of the urban road and identify whether The good is public, as well as the operator and role of the Peruvian State and civil society; also raise the possible threats and opportunities of the territorial validity of the City of Cerro Pasco in the southwestern area. The research method is the case study, the techniques used are the collection of information and the actions of civil society regarding the destruction of urban roads. The results of the study indicate that the owner of the Cerro de Pasco Mining Unit systematically destroyed the eastern urban road of the Ayapoto human settlement since 2015 and culminating its destruction in 2021; Consequently, mining exploitation in the soil and subsoil of urban roads currently continues. It is concluded that the urban road is a public domain property owned by the Peruvian State and its destruction is a threat to the disappearance of the urban land of the City of Cerro de Pasco in the south-west zone, at the same time an opportunity is created for that urban roads be recovered through government and civil society actions.

Keywords: Ayapoto, Cerro de Pasco, destruction of urban roads, social conflicts due to mining activity, forced relocation, environmental contamination due to mining activities, destruction of cities, blood lead.

¹ Licenciado en Administración. Técnico en Computación e Informática. Investigador Independiente.

² Estudiante de Ciencias de la Educación en la especialidad de Computación, Informática y Telecomunicaciones. Técnico en Computación e Informática. Investigador Independiente.

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

I. INTRODUCCIÓN

El problema es la destrucción de la vía urbana este en el asentamiento humano de Ayapoto (antes Barrio de Ayapoto) en la ciudad de Cerro de Pasco, revisado las imágenes satelitales desde el año 1962, se aprecia que la vía urbana existió hasta el año 2021, en los planos representados en el siglo XVII y XVI se identifican a asentamientos humanos en el territorio actual del asentamiento humano Ayapoto.

El objetivo es establecer el proceso de la destrucción de la vía urbana e identificar si el bien es público, así también el operador y rol del Estado peruano y la sociedad civil, consecuentemente así plantear las posibles amenazas y oportunidades de la vigencia territorial de la Ciudad de Cerro Pasco en la zona sur oeste.

Figura N° 1
Delimitación del área de estudio

CUADRANGULO DE ESTUDIO

Vértice	Coordenadas UTM	
	X (Este)	Y (Norte)
a	361403.07	8818951.47
b	361421.18	8818369.42
c	362283.50	8818988.96
d	362249.73	8818388.33

EJE DE LA VIA URBANA

Punto	Coordenadas UTM	
A	361853.00	8818910.00
I	361851.00	8818546.00

DATUN WGS-84. Zona 18 Sur.

Fuente: Google Earth. Julio-2021. Elaborado por John Alvin Sanchez Mateo.2022

FOTOGRAFIA N° 1 y 2

Fuente: John Alvin Sanchez Mateo - Setiembre 2022.

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

A continuación, detallamos alcances de la contextualización y la identificación del estudio en el siguiente capítulo.

II. CONTENIDO

2.1 La vía urbana este del asentamiento humano Ayapoto.

La vía urbana de Ayapoto en la zona este comprende alrededor de 410 metros de longitud y 8 metros de ancho, esta vía se encuentra entre el límite del asentamiento humano de Ayapoto y el tajo Raúl Rojas de propiedad de la empresa Administradora Cerro S.A.C. subsidiaria de la empresa Volcan Compañía Minera S.A.A. La vía urbana se encuentra en el territorio del distrito de Chaupimarca de la Ciudad de Cerro de Pasco en la Provincia y Departamento de Pasco en la República del Perú. [1]

A continuación, detallamos el eje de la vía urbana, en el mes de julio del año 2021 cuando la vía urbana todavía existía en el asentamiento humano.

Figura N° 2

Imagen satelital de la vía urbana y asentamientos

Fuente: Google Earth. Julio-2021. Elaborado por John Alvin Sanchez Mateo.2023

Según la Constitución Política del Perú vigente precisa en su artículo 73 que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles [2]. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.

En esta línea es necesario conocer si las carreteras como una vía urbana son bienes de dominio público, al respecto el Reglamento de la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA menciona en su artículo 2 que la infraestructura vial son bienes de dominio público [3], en este marco legal afirmamos que la vía urbana este en el asentamiento humano Ayapoto es de propiedad del Estado peruano.

En la constatación in situ se pudo evidenciar la usurpación del territorio de la vía urbana por parte de la empresa Administradora Cerro S.A.C para tal efecto se acudió en presencia de la prensa local del Programa "Pasco Noticias" por el Profesor y Periodista José Callupe Chávez del Programa "Pasco Noticias" de Radio Corporación ubicado en el distrito de Chaupimarca del departamento de Pasco en Perú.

FOTOGRAFÍA N° 3
PUNTO “A” EJE DE VIA USURPADO POR E.A CERRO S.A.C

Fuente: José Callupe Chávez-2022.

De acuerdo a la figura N° 2, precisamos el punto “A” en las coordenadas UTM Este 361853.00 y Norte 8818910.00 de acuerdo a la fotografía N° 3, en la actualidad la empresa Administradora Cerro SAC realizó el cercado con columnas, mallas metálicas y rafia de color negro, el cercado se prolonga hasta el punto “I” de acuerdo a la fotografía N° 4.

FOTOGRAFÍA N° 4
PUNTO “I” EJE DE VIA USURPADO POR E.A CERRO S.A.C

Fuente: José Callupe Chávez-2022.

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

2.2.- Línea del tiempo de la destrucción sistemática de la vía urbana.

En la presente línea del tiempo observamos el proceso sistemático de destrucción de la vía urbana.

Figura N° 3

2.3.- La actividad minera industrial en la Ciudad de Cerro de Pasco.

Remontándonos a los antecedentes históricos de la actividad minera industrial a gran escala, se inicia el 6 de julio del año 1901 con la dación del Código de Minería del Estado peruano en la que se promueve un entorno favorable para las inversiones mineras, posteriormente el 6 de junio del año 1902 nace oficialmente la empresa Cerro de Pasco Investment Company en Nueva York, con sus empresas minera y ferrocarrilera. El año 1915 se crea Cerro de Pasco Copper Corporation con la fusión de Cerro de Pasco Mining Co., Cerro de Pasco Railway Co. y Morococha Mining Co. [4]

El año 1951 la empresa Cerro de Pasco Cooper Corporation cambia su razón social a Cerro de Pasco Corporation incorporada en el Estado de Delaware de los Estados Unidos de Norteamérica, para después mediante Decreto Ley N° 20492 se ordena la expropiación de diversos complejos metalúrgicos, entre ellos Cerro de Pasco en el mismo acto se toma posesión y se transfiere los activos a la empresa Minera del Centro del Perú - Centromin Perú. [5]

El 2 de setiembre del año 1999 la Empresa Minera Paragsha S.A.C de Centromin Perú transfiere la totalidad de sus acciones a la Empresa Volcan Compañía Minera S.A.A producto de la subasta pública internacional de acciones.

El año 2011 mediante una reorganización simple la Empresa Administradora Cerro S.A.C. se convirtió en una subsidiaria de Volcan Compañía Minera S.A.A, el año 2015 mediante la escisión se genera la empresa Óxidos de Pasco S.A.C, en el año 2022 mediante un proceso de fusión Óxidos de Pasco S.A.C absorbe a la empresa Remediadora Ambiental S.A.C. [6]

Al primer trimestre del año 2023 la empresa Volcan Compañía Minera S.A.A. es subsidiaria de Glencore AG, quien a su vez es subsidiaria de la matriz Glencore PLC titular de 63% de acciones ordinarias clase A con derecho a voto en circulación y de un interés económico del 23% excluyendo las acciones en cartera (acciones en tesorería) [7]. En el ámbito del

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

presente ensayo el titular de la propiedad del tajo Raúl Rojas y de la Unidad Minera Cerro de Pasco es la empresa Administradora Cerro S.A.C

2.4.- Responsabilidad de la destrucción de la vía urbana este del asentamiento humano Ayapoto.

Al primer semestre del año 2023 la destrucción de la vía urbana es de responsabilidad directa de los órganos de primer y segundo nivel organizacional de la empresa Administradora Cerro S.A.C., en contubernio con las empresas subsidiarias de Volcan Compañía Minera S.A.A, en las figuras N° 4, 5 y 6 se visualiza la línea del tiempo de la destrucción sistemática de la vía urbana.

La sociedad civil en diversos documentos presentados al gobierno han solicitado se esclarezca la responsabilidad y se cumpla la función de cautelar el bien de dominio público de propiedad del Estado peruano, los documentos respondidos por diversas instituciones relacionadas a carreteras de nivel provincial y regional del departamento de Pasco señalan a la Municipalidad Provincial de Pasco como el responsable de cautelar y proteger la inalienabilidad de la vía urbana, también otros poderes del Estado estarían implicados por la inobservancia de tales acciones del proceso de destrucción de la vía urbana que es de conocimiento público local. *Fuente: CUACP-Víctor Hugo Chamorro Torres-2022.*

La responsabilidad de cautelar la inalienabilidad de los bienes del estado de la destrucción de la vía urbana es del gobierno local provincial de la Municipalidad Provincial de Pasco. Con respecto a las funciones de los funcionarios y servidores públicos del Estado peruano de no cautelar los bienes de dominio público, recaería responsabilidad administrativa, civil y penal, aspectos que serían necesarios ser investigados en otro estudio de investigación o investigación administrativa o fiscal del Estado peruano. Estos aspectos de legitimidad para tomar decisiones como Estado peruano no han sido resueltas, en la actualidad existe controversia en tomar decisiones *Fuente: CUACP-Víctor Hugo Chamorro Torres.*

Figura N° 4
Proceso de destrucción de la vía urbana

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

Entre los puntos “A” e “I” de la figura N° 4 se delimitan la destrucción sistemática, en ambos puntos se realizó la obstrucción de la vía con material de relleno de tierra, a fines del año 2021 se destruye completamente la vía urbana, además se amplía la explotación de minerales a cielo abierto.

Cabe recalcar que a 400 metros de la parte oeste del estudio se encuentra en ejecución el proyecto de Remediación de Relavera Quiulacocha a cargo de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.

Figura N° 5
Proceso de destrucción de la vía urbana

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

La obstrucción sistemática de la vía urbana estuvo a cargo de su operación por la empresa Administradora Cerro S.A.C a 4 años de su creación y otorgándosele la titularidad de la Unidad Minera de Cerro de Pasco producto de su reorganización empresarial.

Como puede apreciarse entre los puntos de la curva “A” e “I” el año 2015 se inician las obstrucciones de la vía urbana, en el año 2013 la vía urbana estaba en uso de circulación terrestre normal.

El año 2015 se inician los accesos al interior del tajío Raúl Rojas y explotación de minerales, continuándose hasta la fecha. Del año 2006 al 2014 no se encuentran bloqueos en la vía urbana y se mantiene el flujo vehicular.

Figura N° 6
Proceso de circulación en la vía urbana y asentamiento

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

En la figura N° 6 en el año 2004 y 2005 se aprecia que la vía urbana existía con circulación vehicular. El año 1962 se aprecia un camino para circulación entre las poblaciones aledañas. Entre los años 1862 y 1901 se aprecia enunciados de Ayapoto evidencia que nos aproxima a poblaciones vivientes esa época.

2.5.- El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco, planes de expansión minera y reubicación forzosa.

El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006-2016, aún vigente hasta la fecha del presente estudio de investigación, fue aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 015-2008 de fecha 03 de octubre del 2008, por la Municipalidad Provincial de Pasco, en dicho instrumento de planificación urbana se considera al camino vehicular como vía urbana, tal como se aprecia en los planos de la figura N° 7 y 8 estableciéndose el límite del tajo Raúl Rojas con zonas urbanas de la Ciudad de Cerro de Pasco. [13]

La vía urbana se encuentra en el territorio del distrito de Chaupimarca. Cabe precisar que mientras no se actualice el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006-2016 mantiene su vigencia legal hasta la fecha de publicación del presente ensayo científico.

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

Figura N° 7
Plano de la vía urbana
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006-2016

Fuente: Plano básico de la Ciudad.PDU-2006-2016-Diagnóstico Plano PDU-D-02.

Figura N° 8
Plano de la vía urbana
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006-2016

Fuente: Plano de vías de la Ciudad.PDU-2006-2016-Diagnóstico Plano PDU-D-13.

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

En las figuras N° 7 y 8 entre los puntos “A” e “I” se verifican que la vía es urbana según el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006-2016.

En el año 2015 la empresa Administradora Cerro S.A.C presenta a la Municipalidad Provincial de Pasco un Plan Específico Esperanza en la cual pretende ampliar el tajo Raul Rojas y modificar la via urbana en dirección oeste. Posteriormente, en el año 2019 continua sus intenciones de modificar el uso del suelo presentando al gobierno local diversos recursos, inclusive la empresa plantea negociaciones para canje de terrenos del asentamiento humano con terrenos y predios de la ciudad antigua de Cerro de Pasco en el ámbito del Plan L (Proyecto de expansión minera al este del tajo Raúl Rojas).

El primer trimestre del año 2023 el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles de la República del Perú mediante Resolución Directoral N° 0042-2023-SENACE-PE/DEAR aprueba el Plan de Participación Ciudadana correspondiente a la primera modificación del Estudio de Impacto ambiental de la unidad minera Cerro de Pasco a favor de la empresa Administradora Cerro S.A.C, en el respectivo Plan se encuentra en proceso la socialización proyectado la ampliación del tajo Raul Rojas y construir la variante Paragsha-Esperanza acciones que permitiran ampliar la explotación minera en el suelo del asentamiento humano de Ayapoto y colindantes al sur del tajo Raul Rojas. [14]

En la actualidad el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco se encuentra en elaboración por convenio entre el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Pasco en fase de diagnóstico, con fondos de la Ley 29293 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el desarrollo urbano sostenible y la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco promulgada el 2009, dicho dispositivo legal cuenta con un Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-2010-PCM que tiene como eje la reubicación forzosa de la Ciudad de Cerro de Pasco. [15]

2.6.- La nación del asentamiento humano de Ayapoto y su sociedad civil.

La zona actual de Ayapoto de acuerdo a versiones orales fue una zona de muertos desde la época del virreinato del Perú y de acuerdo al Escritor Cesar Perez Arauco en el promontorio donde se asienta el popular barrio de Ayapoto(ahora asentamiento humano de Ayapoto) fue un cementerio, el nombre de Ayapoto proviene de las palabras “aya” que significa muerto y “potos” que significa calaberas abiertas. [16].

FOTOGRAFÍA N° 5 BARRIO AYAPOTO A LA DERECHA

Fuente: Fotografía de ESSPLURAL - 2023 [17]

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

En la época industrial a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX la población de Ayapoto se incrementó debido a la explotación minera aledaña a la zona, posteriormente con la adquisición de diversas minas por la Cerro de Pasco Cooper Corporation se construyen campamentos mineros en la zona sur este del asentamiento humano Ayapoto (antes llamado Barrio de Ayapoto), los campamentos tuvieron su vigencia hasta el primer decenio del año 2000 y progresivamente de la empresa Volcan Compañía Minera S.A.A realizaban demoliciones y despidos de trabajadores.

FOTOGRAFÍA N° 6 BARRIO AYAPOTO AL CENTRO Y DERECHA

Fuente: ESSPLURAL - 2023 [18]

En la fotografía N° 6 se visualiza la vía urbana aproximadamente en el año 1960 al fondo el Barrio Ayapoto (Ahora asentamiento humano Ayapoto) y señalando los puntos de referencia "A" e "I" de la vía urbana que existía en esa época.

FOTOGRAFÍA N° 7 PUENTE PEATONAL CENTRO-AYAPOTO Y OTROS BARRIOS

Fuente: ESSPLURAL - 2023 [19]

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

En la fotografía N° 7 se aprecia el puente que articulaba el tránsito peatonal de la zona central de la ciudad de Cerro de Pasco hacia la población del Barrio Ayapoto (Ahora Asentamiento Humano Ayapaoto). En el caso de la población y las viviendas del asentamiento humano Ayapoto la empresa Volcan Compañía Minera S.A.A mediante un plan de expansión minera realizó compras de los predios y terrenos, logrando desplazar forzosamente de forma progresiva a toda la población culminándose con los últimos pobladores en desplazar en el año 2017, en la actualidad se tiene a una única familia residiendo en la zona y procesos judiciales de derechos de propiedad en curso.

En los años 2016 y 2017 el señor Eladio Bravo Yalico expresidente del Frente de Defensa de los Intereses de Pasco-FADIP PASCO en diversos medios de comunicación del distrito de Chaupimarca y redes sociales hace de conocimiento a la opinión pública los bloqueos a la vía urbana que está realizando la empresa Administradora Cerro S.A.C, en los años 2017, 2018 y 2019 la Comunidad Urbana Autogestionaria de Cerro de Pasco presenta denuncias documentadas a las autoridades locales para que cautelen los bloqueos a la vía urbana este del asentamiento humano Ayapoto y la destrucción permanente de las viviendas por la empresa minera, el mes de junio del año 2022 el autor John Eduardo Sanchez Alania por invitación de la Comunidad Urbana Autogestionaria de la Ciudad de Cerro de Pasco realizan una constatación de la zona referente a las exploraciones mineras en el asentamiento humano de Ayapoto y la destrucción de la vía urbana, la acción de supervisión estuvo a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA en presencia del personal de la denunciada empresa Administradora Cerro S.A.C [20]

**FOTOGRAFIA N° 8 [20]
CONSTATACIÓN OEFA**

Fuente: Los Autores-2022.

**FOTOGRAFIA N° 9, 10 y 11
PROTESTA SOCIEDAD CIVIL**

*Fuente:
FADIP Pasco-
2022.*

FOTOGRAFÍA N° 12 ACTIVIDAD MINERA CERCA A LA VIA URBANA DESTRUIDA

Fuente: FADIP Pasco-2022.

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

La sociedad civil organizada (08-06-2022) entre ellos el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Pasco, el Frente de Defensa de Salud Ambiental y Derechos Sociales de Pasco, Sindicato de Trabajadores Cesantes y Jubilados de Volcan Compañía Minera S.A.A, Federación Departamental de Comunidades y Campesinos de Pasco, Asentamiento Humano Tawantinsuyo de Cerro de Pasco, Frente Amplio Único de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Yanacancha-Pasco (Fuente: Acta de Constatación-08-06-2020) han manifestado su protesta en diversos medios de comunicación y con denuncias administrativas y penales sobre la destrucción de la vía urbana y la explotación de minerales a cielo abierto presuntamente sin las autorizaciones de los sectores correspondientes del Estado peruano.

FOTOGRAFÍA N° 13 y 14 PROTESTA Y ACTA DE LA SOCIEDAD CIVIL (08-06-2022)

Fuente: FADIP Pasco-2022.

2.7.- El estado neoliberal, desarrollo urbano sostenible y responsabilidad social empresarial.

Para comprender las teorías del estado neoliberal nos remitimos al Plan Estratégico Nacional de la República del Perú en la cual nos precisa el punto de vista a nivel del Estado peruano, señala que de acuerdo con la teoría, el Estado neoliberal debería favorecer unos fuertes derechos de propiedad privada individual, el imperio de la Ley, y las instituciones del libre mercado. Estos son los puntos de acuerdo considerados esenciales para garantizar las libertades individuales. El marco legal viene definido por obligaciones contractuales libremente negociadas entre sujetos jurídicos en el mercado. La inviolabilidad de los contratos y el derecho individual a la libertad de acción, de expresión y de elección deben ser protegidos.

El Estado, pues, utiliza su monopolio de los medios de ejercicio de la violencia para preservar estas libertades por encima de todo.[21]

En el contexto internacional, David Harvey nos da una precisión más cercana de lo que significa el Estado neoliberal, que, en las últimas décadas, el debilitamiento del estado moderno y el papel del Estado es cuestionado. Dos de las principales razones están relacionadas con la cada vez mayor relevancia que tienen las empresas transnacionales en el mundo de hoy y la consolidación de la figura de los Estados fallidos.

Por un lado, con la globalización y las facilidades de comercio y el flujo de bienes, servicios y capital, las empresas han ido tomando cada vez más un mayor protagonismo en diferentes espacios. De este modo, el poder económico se ha transformado en poder político, al contar con los recursos suficientes para llevar adelante sus intereses y tener un mayor control sobre las distintas instancias gubernamentales, encargadas de la regulación y la provisión de servicios a la ciudadanía (Fund for peace, 2019). Es posible afirmar

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

entonces que, en la actualidad, las empresas son un actor clave para potenciar el desarrollo de los países.

Desde otro punto de vista, los cambios estructurales por los cuales atraviesan las sociedades y la modernización de las economías del mundo— traen consigo la necesidad de un mayor control y regulación por parte de los Estados. Sin embargo, en no todos los casos estos cuentan con los recursos humanos y administrativos necesarios para cumplir dicha labor. Incapaces de atender las necesidades de la población, fracasan al tratar de guiar el progreso de la nación en términos de crecimiento y desarrollo económico. (Fund for peace, 2019). [22]

En el contexto local y en el ámbito del estudio se tiene a un Estado débil e incapaz de proteger los bienes de dominio público de su propiedad, frente a una empresa de capitales transnacionales con poder económico y financiero equiparable a ejercer un poder político local, la nación del asentamiento humano Ayapoto y la ciudad de Cerro de Pasco se encuentra desprotegida socialmente encontrando un auxilio esporádico en la sociedad civil organizada y a algunos medios de comunicación local.

2.8.- Oportunidad o amenaza ante la desaparición de la vía urbana.

La destrucción de la vía urbana en la zona este del asentamiento humano de Ayapoto es una amenaza al territorio de la ciudad de Cerro de Pasco para la ampliación de tajo Raúl Rojas y la posterior destrucción de la Ciudad de Cerro de Pasco en la zona sur oeste en el corto plazo, en el mediano plazo con la desaparición de los asentamientos humanos de Virgen Inmaculada Concepción y La Docena poblaciones que se encuentran al sur del tajo Raul Rojas, en el largo plazo con la destrucción de las poblaciones al sur este y este de la ciudad, dichas aseveraciones se evidencian en los diversos planes de expansión minera de la empresa Centromin Perú S.A desde el siglo pasado y ahora Volcan Compañía Minera S.A.A

En cuanto a la nación de la ciudad de Cerro de Pasco es una amenaza para el traslado forzoso de su población y un peligro por contaminación por plomo en sangre y otros metales pesados, evidenciado por diversas investigaciones realizados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud(CENSOPAS) de la República del Perú, con la destrucción de esta importante vía urbana se desarticula el flujo de tránsito y las cadenas de intercambio de bienes y servicios del asentamiento humano Ayapoto con las localidades contiguas del distrito de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca.

El presente ensayo crea una oportunidad para que la sociedad civil de la Ciudad de Cerro de Pasco pueda recuperar la vía urbana mediante la motivación de acciones gubernamentales y plantear acciones de índole civil y penal materia de otro proyecto de investigación científica.

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

Los resultados del estudio señalan que el titular de la Unidad Minera de Cerro de Pasco, la empresa Administradora Cerro S.A.C subsidiaria de la empresa Volcan Compañía Minera S.A.A destruyó de manera sistemática la vía urbana este del asentamiento humano Ayapoto desde el año 2015 y culminando su destrucción el año 2021; en consecuencia, en la actualidad se continúa con la explotación minera en el subsuelo de la vía urbana.

Se concluye que la vía urbana del asentamiento humano de Ayapoto es un bien de dominio público de propiedad del Estado peruano y su destrucción es una amenaza para la desaparición del suelo urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco en la zona sur oeste, al mismo tiempo se crea una oportunidad para que se recupere la vía urbana mediante acciones gubernamentales y de la sociedad civil.

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

Se concluye que se tiene un estado débil e incapaz de cautelar los bienes de dominio público de su jurisdicción, la nación del asentamiento humano Ayapoto y de la ciudad de Cerro de Pasco se encuentran desprotegidas por el gobierno peruano.

El presente ensayo científico puede generar otras líneas de investigación de la situación actual de los asentamientos humanos de la Ciudad de Cerro de Pasco y su relación con la actividad minera, el rol del Estado peruano y la sociedad civil.

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

[1] Municipalidad Provincial de Pasco. Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006-2016. (2007). Planos del Diagnóstico.

Recuperado de:

https://eudora.vivienda.gob.pe/observatorio/PDU_MUNICIPALIDADES/CERRODEPASCO/PDU_CERRODEPASCO_DIAGNOSTICO_PLANOS.pdf

[2] Congreso Constituyente de la República del Perú.(1993). Constitución Política del Perú. Recuperado de:

<https://www.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/index.html>

[3] Superintendencia Nacional de Bienes Estatales(2023). DECRETO SUPREMO N° 007-2008-VIVIENDA Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

<https://www.sbn.gob.pe/Repositorio/public/files/reglamento-de-la-ley-n0-29151-1-2020-12-21-1608556089.pdf>

[4] Mario Sifuentes Briceño (2008). La Cerro de Pasco-La Mayor Inversión del Siglo XX, Pág. 31. Recuperado de: <https://iimp.org.pe/archivos/publicaciones/a621-20210824-061419-1546.pdf>

[5] Enrique Guadalupe G., Alfonso Romero B., Carlos Cabrera C., Estanislao De la Cruz C., Pedro Tumialán D., Honorio Campoblanco D., Wifredo Blas G., Maritza Cantorin V., Maritza Campian L., Chistian Zevallos (2006). El Patrimonio Minero Metalúrgico de Tinyahuarco. Revista del Instituto de Investigaciones FIGMMG Vol. 9, N° 18, 23-31 UNMSM. ISSN: 1561- 0888 / 1628-8097. Pág.17 . Recuperado de: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/2773/2402>

[6] José Picasso Salinas(2022). Memoria 2022 de Volcan Compañía Minera S.A.A, Pág. 21,22,23,25.

Recuperado de: <https://www.volcan.com.pe/wp-content/uploads/2022/03/Memoria-Anual-2022.pdf>.

[7] Volcan Compañía Minera S.A.A.(2023). Volcan Compañía Minera S.A.A. y Subsidiarias Información Financiera intermedia consolidada no auditada al 31 de marzo de 2023 y 2022. Pág.7.

Recuperado de: <https://www.volcan.com.pe/wp-content/uploads/2023/03/2023-1T.pdf>

[8] Google Earth LLC.(2022) Data SIO, NOAA, US. Navy, NGA, GEBCO.

[9] Consorcio Invertir Consultores Asociados S.A.C., Estudio Pereda4-Sucursal en Perú, Instituto Terramar y Corporación Suyo S.A.C.(2017) Estudio de Pre-factibilidad: Identificación de las alternativas de sitio para la reubicación de la ciudad Cerro de Pasco. Ministerio de Vivienda de la República del Perú.

[10] Pontificia Universidad Católica del Perú.(2022). Plano económico elaborado por J. H. Baso y R. Escobar en 1901 que muestra los tajos, sondajes y puntos judiciales relacionados con la explotación minera en el distrito de Cerro de Pasco, perteneciente al departamento de Pasco.

Recuperado de: <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/174535>

CERRO DE PASCO: DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VÍA URBANA ESTE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE AYAPOTO POR LA ACTIVIDAD MINERA - PERÚ

[11] Fotografía de la ciudad de Cerro de Pasco. (2023).

Recuperado de:

<https://www.alamy.es/foto-cerro-de-pasco-peru-1885-mapa-antiguo-114690008.html>

[12] Mapa topográfico de Cerro de Pasco.(2023).

Recuperado de:

<https://www.amazon.com/-/es/Mapa-hist%C3%B3rico-topograco-Vintage-pulgadas/dp/B08CZFQD5C>

[13] Municipalidad Provincial de Pasco. Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006-2016.(2008) Diagnostico Final y Ordenanza Municipal.

Recuperado de:

https://eudora.vivienda.gob.pe/observatorio/PDU_MUNICIPALIDADES/CERRODEPASCO/PDU_CERRODEPASCO_DIAGNOSTICO.pdf

[14] Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. (2023) Seguimiento de consulta ciudadana

Recuperado de: <https://consultaciudadana.senace.gob.pe/#/home>

[15] Diario El Peruano. Propiedad del Estado Peruano. (2009). Ley 29293 y Decreto Supremo N° 018-2010-PCM.

Recuperado de: <https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29293.pdf>

[16] Cesar Perez Arauco(1994). El Folclore Literario del Cerro de Pasco. Centro de Cultura Popular Labor. Pág.171.

[17] Fotografía de zona de Ayapoto 1960.Recuperado de:

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=772585941535694&set=a.504447475016210>

[18] Fotografía del año 1901 al fondo zona de Ayapoto. Recuperado de:

<https://www.facebook.com/249608345061194/photos/a.2036181896403821/5257753184246660/>

[19] Fotografía Puente Peatonal Centro-Ayapoto y otros Barrios. Recuperado de:

<https://www.facebook.com/249608345061194/photos/a.2036181896403821/3584009528287709/>

[20] Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Reporte Público de Supervisión. Expediente 0052-2022-DESEM-CMIN. (2022).

[21] Giovanni Peirano Torriani. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.(2023) Centro de Planeamiento Estratégico de la República del Perú. Pág. 63. Recuperado de:

<https://drive.google.com/file/d/1xzwe7DDMUramGd237CCqO4NdC2drn455/view?pli=1>

[22] David Harvey (2005). Breve Historia del Neoliberalismo. Oxford University Press. Pág.73,74.

Recuperado: <http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae4/u1l4.pdf>

V. RECONOCIMIENTOS.

5.1.- Comunidad Urbana Autogestionaria de Cerro de Pasco-CUAP. Presidente Víctor Hugo Chamorro Torres-República del Perú (2022).

5.2.- Frente Amplio de los Intereses del Pueblo de Pasco-FADIP-Pasco. Fundador Eladio Bravo Yalico. Presidente Luis Roman Pajuelo Chávez-República del Perú (2022).

5.3.- José Manuel Callupe Chavez. Profesor y Periodista del Programa de Pasco Noticias Radio Corporación de la Ciudad de Cerro de Pasco - República del Perú (2022).